

SOYA O'SIMLIGINING AYRIM BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Toshtemirov Amirbek To'lqin o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932777>

Hozirgi kunda bir qator donli ekinlar shular jumlasidan yasmiq, loviya, no'xot, marjumak, bug'doy, arpa, suli, makkajo'xori kabi ozuqaviy jihatidan yuqori o'rinlarda sanaladigan o'simliklar qatoriga bugungi kunda soya (*Glycine hispida maxim*) kabi muhim o'simlik ham qo'shilganligi hech kimga sir emas [1, 2]. Dunyo miqyosida yuqorida ta'kidlab o'tilgan o'simliklardan sira qolishmaydigan tarkibida makro va mikro elementlarga boy bo'lgan soya o'simligining bugungi kundagi yalpi mahsuloti jahon miqyosida 276500 mln tonnani tashkil qiladi. Jahon bozorida ushbu yalpi mahsulotning ekin maydoni yer shari bo'ylab 111300 ming gektar maydonni tashkil etadi. Hosildorligiga to'xtaladigan bo'lsak 24,8 s/ga to'g'ri keladi [3, 4, 5]. Boshqa davlatlar qatori O'zbekistonda ham so'ngi yillarda soya o'simligini yetishtirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Asosan soya oziq ovqatda, texnikada, sut, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishda, konserva tayyorlashda keng foydalaniladi. Bundan tashqari chorva mollari va parrandalar uchun sifatli oziq vazifasida qo'llaniladi. Soyaning bunday ko'p sohada ishlatilishi uning tarkibi bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni soya o'simligi tarkibida 30-52%, oqsil 17-27% moy, 20% gacha karbon suvlar mavjud hisoblanadi. Soya o'simligining oqsili boshqa dukkakdoshlar oilasi vakillaridan ozroq farq qiladi, ya'ni suvda yaxshi eriydigan, yengil hazm bo'ladigan yuqori sifatli bo'lib tarkibida glitsin aminokislotalar ko'p bo'ladi va aminokislotalar tarkibi bo'yicha go'sht oqsiliga yaqin bo'ladi [6]. Soya o'simligining ahamiyatli jihatlaridan yana biri donidan yog' olinishi hisoblanadi. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra jahon miqyosida o'simliklardan olinadigan moyning 40% soya o'simligi moyi hissasiga to'g'ri keladi [6]. Aytish joizki, soya o'simligi biologik xususiyatiga ko'ra, joy tanlamaydi. Sho'rlangan, yer osti suv sathi ko'tarilgan ekin maydonlarida ham o'saveradi. Shuningdek, uni aralash usulda parvarishlash juda qulay. Eng muhimi, u yerni "davolaydi", tuproqni azot bilan boyitadi. Dukkakli o'simlik bo'lgani bois har gektar yerda 55-60 kilogramm, ba'zida 80-100 kilogrammgacha sof azot yig'ib beradi. Boshqacha aytganda, yerning boshqa ekin uchun sarflagan quvvatini qayta tiklaydi. Ana shu tufayli uni "Tuproq oltini" deyishadi.

Hozirgi kunda soya o'simligining erta pishar, o'rta pishar, kech pishar navlari mavjud. Erta pishar navlari 90-100 kun, o'rta pishar navlari 110-120 va kech pishar 130-140 kun ichida pishib yetiladi. O'simlikning vegetatsiya davri o'sish va rivojlanish, unib chiqish, shonalash, g'ujlanish, gullash, pishish, kabilarni o'z ichiga oladi. Soya o'simligining doni bo'rtishi va unib chiqish uchun quruq vazniga nisbatan 130-160 % suv talab qiladi. Don bo'rtgandan keyin 2-3 kun ichida murtaklar rivojlanadi. So'ya o'simligining urug'palla barglari urug' ekilgandan 7-8 kun o'tib yer yuziga chiqadi. Dastlabki bir hafta mobaynida murtak ildizchasi va urug'palla poyachasi urug' hisobidan oziqlanib o'sadi. Soya o'simligi boshlang'ich vegetatsiya davrida sekin rivojlanadi. Unib chiqqan soya 20-25 kun mobaynida 15-20 sm gacha o'sadi. Soyaning uch qo'shaloq bargi o'simlik unib chiqqandan 5-7 kundan so'ng hosil bo'ladi. Keyingilari 4-6 kunda paydo bo'ladi [9].

Donli ekinlar ichida faqatgina soya yuqori nam sharoitda ham o'sa oladi. Gullashi, dukkak hosil qilishi, dukkaklarni to'lishish fazalarida butun vegetatsiya davrida sarf boladigan suvning 60-70% foydalanadi. Shuning uchun gullash va dukkak hosil qilish davrida o'simlikning suvga bo'lgan talabi qondirlmasa hosil keskin kamayib kettadi [7]. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra erta pishar navlarining pishib yetilishi uchun 1800-2000 C0, o'rtapishar navlar uchun 2600-

2800 C0 va kechpishar navlar uchun 3000-3200 C0 xarorat kerak hisoblanadi. Urug'ning unib chiqishi uchun minimal xarorat 8 C0, 12-14 C0 da urug'lar bir tekis, qiyg'os unib chiqadi. [6].

Dunyo miqyosida o'z o'rniga ega bo'lgan dukkakdoshlar oilasiga mansub soya o'simligi doni tarkibida almashinmaydigan aminokislotalar mavjudligi uning ozuqaviy ahamiyatini belgilab beradi. Ushbu oqsillar faqatgina hayvon oqsillariga xos deb qaralar edi. Tekshirishlar natijasida esa ushbu oqsillar tarkibi jihatdan soya o'simligi oqsillari bilan almashtirish mumkinligi tajribalarda o'z aksini topdi. Bundan tashqari soya o'simligining iqtisodiy jihatdan muhimligi mamlakatimizda ushbu o'simlikning serhosil, har xil abiotik ta'sirlarga chidamli navlarini yaratishni talab qiladi.

References:

1. Бабич А.А. Соя на корм-М, 1994г-С 35-40.
2. Бабич А.А. Новое в технологии возделывания сои: способы посева, густота стояния растения - Зерновое хозяйство 1998г С 38-44.
3. Бабучкин А.Н. Агроклиматическое описание Среднеязии - Труды. Таш.Г.У. 1994г. с 25-30.
4. Беликов И.Ф. Вопросы биологии и возделования сои - В кн: Биология возделывания сои. Владивосток 1991г с 12-25.
5. Yormatova D. Uzbekistonda soya yetishtirish - Toshkent: Uzbekiston, 1983Y б 20-40.
6. Беликов И.Ф. О некоторых биологических особенностях сои в связи с густотой ее посева - Доклады А Н. 1994 г с 13-19.
7. Panjiev A., Ubaydullaev SH., Erkaev N. "Soya", Qarshi, 2006 y.
8. Panjiev A., Ibragimov Z. "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashning nazariy asoslari" ma'ruzalar matni, Qarshi, 2006 y.
9. Лавриенко Г.Т. Соя-М: Россельхозиздат, 1998г с 54-64